

MOLIYA BOZORLARINI RAQAMLASHTIRISH JARAYONIDA JAHON MAMLAKATLARI TAJRIBASI

Rasulov Shavkat Sharof o'g'li

JizPI, Iqtisodiyot va menejment kafedrasini dotsenti v.b.

Abduxakimov Shaxzod Sulton o'g'li

Jizzax politexnika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16880421>

Annotatsiya: Ushbu maqolada moliya bozorlarini raqamlashtirish jarayonida jahon mamlakatlarining ilg'or tajribalari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar moliya infratuzilmasini rivojlantirish, moliyaviy xizmatlar sifati va tezligini oshirish, shuningdek, moliyaviy xavfsizlikni mustahkamlashdagi o'rni yoritiladi. Turli mamlakatlarda qo'llanilgan tartibga solish mexanizmlari, innovatsion yechimlar va regulyator siyosatlar o'rganilib, ularning O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari baholanadi. Shuningdek, blokcheyn, sun'iy intellekt, raqamli to'lov tizimlari kabi texnologiyalarning moliya bozorlariga ta'siri va istiqbollari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: moliya bozori, raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot, tartibga solish, jahon tajribasi, blokcheyn, sun'iy intellekt, moliyaviy texnologiyalar, fintech, raqamli to'lov tizimlari.

Abstract: This article analyzes the advanced experiences of various countries in the process of digitalizing financial markets. The role of digital technologies in developing financial infrastructure, improving the quality and speed of financial services, as well as strengthening financial security is highlighted. Regulatory mechanisms, innovative solutions, and regulatory policies applied in different countries are examined, with an assessment of their applicability in the context of Uzbekistan. In addition, the impact and prospects of technologies such as blockchain, artificial intelligence, and digital payment systems on financial markets are discussed.

Keywords: financial market, digitalization, digital economy, regulation, international experience, blockchain, artificial intelligence, financial technologies, fintech, digital payment systems.

Mamlakatda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda moliya bozori hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bunda moliya bozorining ishtirokchilari faoliyatini raqamlashtirish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish hamda iqtisodiy axborotlar xavfsizligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Moliya bozori samarali ishlashini ta'minlash uchun yaqindan tartibga solinadi.

Moliyaviy inqirozdan beri butun dunyo bo'ylab hukumatlar va tartibga soluvchi organlar yanada mustahkam moliyaviy tizimni yaratishga yordam

beradigan ko'plab islohotlarni amalga oshirmoqdalar. Shuningdek, moliya bozorining tarkibiy qismi sifatida qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish va uni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda ham moliya bozorini, ayniqsa, qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish dolzarblik kasb etmoqda. Shu sababli so'nggi yillarda ushbu sohada keng islohotlar olib borilmoqda. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Qimmatli qog'ozlar bozori iqtisodiyotdagi bo'sh pul mablag'larini jamlash va uni investitsiya jarayonlariga yo'naltirishning muhim vositasidir"¹.

Moliya bozorini tartibga solish, xususan, uning tarkibiy qismi sifatida qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solish va uni raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning dastagiga aylantirish jarayoni xalqaro miqyosda ham dolzarblik kasb etadi.

Shveysariyada moliya bozorlari uchun hukumat tomonidan tartibga solish doimiy ravishda qayta ko'rib chiqiladi va optimallashtiriladi. Federal Moliya Departamenti turli choralarni muvofiqlashtirish uchun javobgardir. Samarali tartibga solish nafaqat moliya sektori uchun zarur, balki u Shveysariya uchun ish joyi yaratishning muhim qismidir. Shu sababli Shveysariya moliya bozorini zamonaviy tarzda tartibga solishga katta ahamiyat beradi. Shu nuqtai nazardan, moliya bozorida quyidagi uchta yangi qonunlarni qabul qilish muhim: Federal moliyaviy xizmatlar to'g'risidagi qonun, moliyaviy institutlar to'g'risidagi qonun va moliya bozori infratuzilmasi to'g'risidagi qonun. Rejalashtirilgan ushbu islohotlar moliya bozori to'g'risidagi qonun hujjatlari tarkibini soddalashtiradi va modernizatsiya qiladi².

Shu jihatdan xalqaro moliya bozorida AQSh tomonidan amalga oshirilayotgan moliya bozorini tartibga solish amaliyoti va tajribasi raqamli iqtisodiyotga o'tayotgan ko'pchilik mamlakatlar uchun qo'l keladi. Shuni ta'kidlash lozimki, AQShda qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishda "144A qoidasi"dan foydalaniladi. "144A qoidasi" AQShda "Qimmatli qog'ozlar to'g'risida"gi Qonunning 5-qismida ko'rsatilgan ro'yxatdan o'tish talablaridan ozod qilish imkonini beradi, ya'ni ma'lum bir vaziyatlaryuzaga kelganda ro'yxatdan o'tkazilmagan va nazorat qiluvchi qimmatli qog'ozlarni ommaviy sotishga bo'lgan cheklovni olib tashlash mumkin. Bu orqali ushbu turdagi qimmatli qog'ozlar savdosini amalga oshirish imkoniyati yuzaga keladi.

AQShda "Qimmatli qog'ozlar to'g'risida"gi Qonunga ko'ra kompaniya

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning fond bozorinirivojlantirish masalalariga bag'ishlangan yig'ilishdagi ma'ruzasi / 7.10.2019; <https://president.uz/uz/2913>

² www.ubs.com - UBS investitsiya va moliyaviy xizmatlar kompaniyasining rasmiy veb-sayti - https://www.ubs.com/global/en/about_ubs/public-policy/dossiers/financial-market-regulation.html

tomonidan chiqarilgan barcha turdagi qimmatli qog'ozlarni ommaviy joylashtirish yoki sotishdan oldin Qimmatli qog'ozlar va birja komissiyasida ro'yxatdan o'tkazilishini majburiydir. "144A qoidasi" sotuvchilar uchun imtiyoz beradi. Ushbu imtiyoz qimmatli qog'ozlarni belgilangan xaridorlarga sotish uchun ishlatilishi mumkin. Belgilangan xaridor har qanday shaxs emas, balki ba'zi moliyaviy tashkilotlardir. Ushbu qoidaga ko'ra ro'yxatdan o'tish jarayonidan chetga chiqibmoliyaviy tashkilotlar ro'yxatdan o'tkazilmagan va nazorat qiluvchi qimmatli qog'ozlar savdosi bilanshug'ullanishi mumkin³. Ushbu qoida ro'yxatdan o'tkazilmagan va nazorat qiluvchi qimmatli qog'ozlarning likvidligini oshiradi, chunki bu yirik institutsional investorlarga ushbu qimmatli qog'ozlar savdosini yanada erkin amalga oshirishga imkon beradi. Qoidaga ko'ra sotishdan oldin cheklovlarni olib tashlash majburiydir. "144A qoidasi" cheklovlarni qanday olib tashlashni tasvirlaydi. Ushbu imtiyozdan foydalanish uchun ba'zi boshqa shartlarni bajarish kerak.

Agar afillangan shaxslar ushbu turdagi qimmatli qog'ozlarni sotmoqchi bo'lsa, har uch oy davomida sotishi mumkin bo'lgan qimmatli qog'ozlarning soni sotilayotgan o'sha toifadagi muomaladagi aksiyalarning 1 foizidan ko'p bo'lmasligi kerak. Sotuv 5000 donadan ortiq aksiyalarni qamrab olsa yoki har uch oylik davrda umumiy summasi \$50000 AQSh dollaridan ortiq bo'lsa, tegishli tartibda Qimmatli qog'ozlar va birjalar bo'yicha komissiyasiga xabarnoma yuborish kerak.⁴

Shuningdek, birja operatsiyalarining aksariyati raqamli texnologiyalar orqali amalga oshirilayotganligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. AQShda qimmatli qog'ozlar bozorini tartibga solishda fond birjalarining o'z ichki tartib-qoidalari ham muhim o'rin tutadi. Bunda listing va delisting talablari alohida ahamiyat kasb etadi. Kompaniyalar fond birjalarida savdo qilishni boshlashdan oldin muayyan talablarga yoki listing talablariga javob berishi kerak. Turli birjalar aksiyalar savdosini amalga oshirish uchun o'zlarining listing talablarini belgilaydilar. Dastlab, ro'yxatdan o'tish uchun kompaniya minimal moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan talablarga javob berishi kerak. Talablar umumiy bozor qiymati, aksiyalar bahosi, kompaniyaning ommaviy sotiladigan aksiyalar va aksiyadorlari sonini o'z ichiga oladi. Kompaniyaning aksiyalari birjada savdoni boshlaganidan so'ng, odatda, boshqa talablar kam bo'ladi. Agar kompaniya ushbu talablarga javob bermasa, aksiyalardelistingga uchrashi mumkin. Listing

³ www.thebusinessprofessor.com -The Business Professor ilmiy elek-tron jurnalining rasmiy veb-sayti;<https://thebusinessprofessor.com/knowledge-base/rule-144a-securities-regulation-explained/>

⁴ www.sec.gov - AQSh Qimmatli qog'ozlar va birjalar bo'yicha komissiyasining rasmiy veb-sayti;<https://www.sec.gov/reportspubs/investor-publications/investorpubsrule144htm.html>

talablari barcha birja uchun bir xil emas, ya'ni har bir birja o'z talablariga ega.⁵

Nyu York fond birjasi (NYSE)ning listing talablariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, listing talablari 4 toifa bo'yicha klassifikatsiya qilingan (1-jadval). Asosiy listing talablari ko'pchilik birjalardagi singari ommaviy sotilgan aksiyalar soni, ommaviy aksiyalar sotilganda ularni sotib olgan aksiyadorlar soni, ommaviy joylashtirilgan qimmatli qog'ozlarning bozor qiymati, listingdan o'tgan qimmatli qog'ozlarning narxi va xususiy kapital ko'rsatkichlarini tashkil etadi. Shuningdek, qo'shimcha ravishda boshqa moliyaviy ko'rsatkichlar bo'yicha ham talablar mavjud.

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda quyidagi xulosa va tavsiyalarni keltirishimiz mumkin:

Birinchi, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda rivojlangan mamlakatlarning moliya bozorini tartibga solish va axborotlar xavfsizligini ta'minlash tartibini chuqurroq o'rganish mamlakatimizda ushbu jihatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

Ikkinchi, birjalar faoliyatini rivojlantirish va ular faoliyatida raqamli texnologiyalarni keng qo'llash orqali moliya bozori va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish imkoniyati yuzaga keladi.

Shuningdek, moliya bozorini tartibga solishda qulay infratuzilmani shakllantirish va rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bunda moliya bozorining faoliyatini amalga oshirish, samaradorligini oshirish, shuningdek, ishtirokchilarni jalb qilishda moliya bozori infratuzilmasining qulayligi muhim jihat sanaladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum, 2016.
- 2.Tapscott, D., Tapscott, A. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin and Other Cryptocurrencies is Changing the World. Penguin, 2018.
- 3.World Bank. Digital Financial Services. Washington, DC: The World Bank Group, 2022.
- 4.OECD. Digital Disruption in Financial Markets. Paris: OECD Publishing, 2021.
- 5.Arner, D. W., Barberis, J., Buckley, R. P. "FinTech, RegTech and the Reconceptualization of Financial Regulation." Northwestern Journal of International Law & Business, 2017, Vol. 37, No. 3.
- 6.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-6079-son qarori. 28.10.2020 y.

⁵ [www.sec.gov](https://www.sec.gov/fast-answers/answerslistinghtm.html) – AQShning Qimmatli qog'ozlar va birjalar bo'yicha komissiyasining rasmiy veb-sayti; <https://www.sec.gov/fast-answers/answerslistinghtm.html>

7.O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Moliya bozorini tartibga solish va raqamlashtirish bo'yicha hisobot. Toshkent, 2023.

8.IMF. Fintech: The Experience So Far. Washington, DC: International Monetary Fund, 2019.

9.BIS. Central Bank Digital Currencies: Opportunities, Challenges and Design. Basel: Bank for International Settlements, 2020.

10.UNCTAD. Digital Economy Report. Geneva: United Nations, 2023.

